

OVOZ REJISSYORI BO‘LISH UCHUN QANDAY BILIMLARGA EGA BO‘LISH KERAK

Odilova Iroda Botir qizi

O‘zbekiston san’at va madaniyat institutining 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ovoz rejissyori san’ati to‘g‘risida umumiy tushuncha va ovoz rejissyori kino, televideniye, teatr, radio va ovoz yozish sohasida faoliyat yuritishi va ovozning badiiy jihatiga javob berishi, ovoz rejissyorligi kasbining tarixi haqida fikr yuritiladi. Ovoz rejissyorligi kasbi- bu bilim va tajriba yig`indisi.

Kalit so‘zlar: kinematografiya; kino, microphone, temp, televideniye, radio, driyor, demo, profi, sempl, inter, audiovizual.

Аннотация: В этой статье дается общее представление об искусстве постановщика озвучивания, о том, как работает постановщик озвучивания в сфере кино, телевидения, театра, радио и звукозаписи, а также отражается художественный аспект голоса и история постановщика озвучивания. профессия. Профессия звукорежиссера – это сочетание знаний и опыта.

Ключевые слова: кинематография; кино, микрофон, темп, телевидение, радио, режиссер, демо, профессионал, проба, интер, аудиовизуальный.

Abstract: This article provides a general understanding of the art of the voice director, how the voice director works in the field of film, television, theater, radio and sound recording, and reflects the artistic aspect of the voice, and the history of the voice director profession. The profession of sound director is a combination of knowledge and experience.

Keywords: cinematography; cinema, microphone, tempo, television, radio,

director, demo, professional, sample, inter, audiovizual.

Ovoz rejissyori - bu, birinchi navbatda rejissyor. U ma'lum bir asarni yozib olishidan oldin, butun partiturani, undagi har bir alohida ovoz va har bir musiqiy asbobni his qilib o'tishi lozim.

Ovoz rejissyorligi kasbining eng muhim qirrasini – bu bastakor, dirijor va ijrochilar bilan ijodiy til topa olishdir. Ma'lum bir asar ustida dirijor, guruh, xonanda bilan ish boshlar ekan, u ijro etilayotgan asarni tashkil qiluvchi g'oyani tushunib yetishi muhimdir.

Ovoz rejissyori asar yozib olinayotgan muhitning "makon me'yorlari" ni o'rganib chiqadi. "Makon me'yorlari" deganda, studiya va zallarning akustik talablari, ovoz yozuvi jarayonida ishlatilayotgan uskunalarning xarakteristikasi tushuniladi. Bu ob'ektiv qarashlar. Bundan tashqari bir qator sub'ektiv qarashlar mavjud. Bular ovoz rejissyorining orkestr bilan ishlay bilishi, ijrochilar bilan kirishib ketish, ularni o'ziga ishonтира olish, aytganlarini qildira olish kabilardir. Ijrochilar ovoz rejissyorida ham bilimli, mehribon va shu bilan bir qatorda talabchan do'stni ko'ra olishligi kerak. Nemis ovoz rejissyori Gyunter Shulenburg shunday degan ekan: "Bugun bir nimani yomon yozgandan ko'ra, uni umuman yozmagan ma'qul". [5,23.b]

Ovoz yozuvi kinematografdan oldin paydo bo'lib, tasvir va ovozni sinxronlashga harakat esa kino yaratilishi bilan bir vaqtda yuzaga kelgan. Tomas Edisonning hammuallifi Uilyam Diksonning aytishicha, u 1889 yildayoq ovoz va tasvirni birgalikda ko'rsatadigan qurilma – "kinetofonograf" ni ixtiro qilgan ekan. Lekin uning so'zlarini isbotlovchi hech qanday dalil yo'q. Boz ustiga, XX asrning

boshlariga qadar fonografni eng muhim ixtiro, deb yurgan Edison kinetoskopni fonograf bilan sinxronlash harakatlarini davom ettirgan, ammo qo'ldan kelmagach, bu ishga bo'lgan qiziqishi so'nmagan.[4,6.b]

Ovoz rejissyorligi ikkita asosiy yo'nalishdan tashkil topgan: texnik-ilmiy va badiiy-falsafiy. Eng boshida quyidagi bilimlar asosi kerak bo'ladi: musiqiy bilimlar asoslari, sozdan tovush chiqarish bilim asoslari, musiqa tarixi asoslari, har qanday soz va uskunalarning ishlatish asoslari, akustika, psixoakustika, elektroakustika va fizika asoslari, kompyuterlarni mukammal bilish.

Raqamli va ko'p kanalli ovoz yozuvining rivojlanishi ovoz rejissyoriga montaj jarayonida juda ko'p imkoniyatlar ochib bermoqda. Ularni amalga oshirish uchun chuqur musiqiy bilimlar va bejirim did egasi bo'lmoq lozim. Zamonaviy ovoz rejissyorligining har qanday yo'nalishi, yosh ovoz rejissyorining shakllanishida individual yondoshishni talab qiladi. Rivojlanayotgan texnika va efirda ovoz bilan ishlashda qo'llanilayotgan yangi texnologik usullar, TV va radio ovoz rejissyoridan tezda yangiliklarga ko'nikish, yangi texnikani o'zlashtirish va badiiy ta'sirchanlikni qo'llashni bilishni talab qiladi.

Ovoz rejissyorlari kadrini sifatli tayyorlash uchun, ikki asosiy bosqichdan iborat bo'lgan o'quv hajmini belgilash lozim: musiqiy-texnik bilimlarni egallash; yangi radiouzatuv texnikasining paydo bo'lishi, efirda ketadigan dasturlarni ovozlashtirishdagi yangi texnologiyalar kelib chiqishi munosabati bilan, vaqti-vaqti bilan malaka oshirib turish.

Teleradiouzatuv yo'nalishidagi ovoz rejissyorlarini tayyorlash jarayonida akustika, musiqiy bilimlar asoslari, teleradiodasturlarni musiqalashtirish, tinglab taxlil qilish, orkestrlash tarixidagi yo'nalishlar kabi bilimlar asoslari katta rol

o‘ynaydi. Bu bilimlarni egallash bilan bir qatorda amaliy vazifalarni ham bajarib borish muhimdir: teleradiouzatuv dasturlarining ovozashtirilishini taxlil qilish va referat shaklida bajarish, kurs ishlari, jonli ijroning texnik ovoz yozuvi, qisqa video ko‘rinishni mustaqil ovozashtirish va b.[3,56.b]

Ovoz rejissyori bo‘lish uchun qanday bilimlarga ega bo‘lish lozimligini ko‘rib chiqamiz. Avvalo bu yo‘lga- birinchi tajribadan to xaqiqiy professionalizmgacha bo‘lgan yo‘lga nazar tashlasak. Unda uchta asosiy bosqichni belgilab o‘tsa bo‘ladi. Birinchisi- “o‘zim uchun“, ikkinchisi- “demo“, uchinchisi- “profi“.

“O‘zim uchun“ - eng sodda urinishlar. Bu “personal studiya“ lardagi eng arzon ovoz platalarida, duch kelgan mikrofonlarda va tekin bo‘lgan musiqiy dasturda qilingan xarakatlardir.

“Demo“- bu o‘ziga xos “universitetga o‘tuvchi o‘rta maktab“. Bunda qilingan ishni nafaqat yaqin do‘stlarga, balki professional studiyalardagi “kattalar”ga ham uyalmay ko‘rsatish mumkindir.

“Profi“- nominmng o‘zi ko‘p narsa haqida gapirmoqda. Albatta bu kasbni mohir ustasi bo‘lish uchun ancha yillar ketadi.[2,44.b]

Quyida shu bosqichlarni o‘tishda kerak bo‘lgan bilimlarni sanab o‘tamiz. Shuni eslatib o‘tish joizki ovoz rejissyorligi kasbi noyobdir. Agar musiqachi ijod bilan shug‘ullansa, ovoz texnigi texnika bilan shug‘ullansa, ovoz rejissyori ikkisini ham eplab ketishi kerak.

“Ovoz rejissyorligi mahorati“- fani sohaning “Audiovizual tahlil“- , “Ovoz yozish aksessuarlari“- , “Musika va shovqinlar bezagi“- , “Akustika asoslari“- , “Elektron musika“- , “Kino va televidenie ovoz partiturasini“- , “Film, ko‘rsatuv ovoz yozish amaliyoti“ - kabi fanlari bilan chambarchas bog‘liq hisoblanadi. Ovoz

rejissyor kasbi vujudga kelgunga qadar san'atda, ovoz rejissyorinig ayrim vazifalarini bajaradigan turli yo'nalishlar mavjud bo'lgan:

- Musiqa tanlovchi – teatr, kino, televideniye va radioda musiqiy eshittirishlar, spektakllar va turli janrdagi musiqalarni fonotekadan foydalangan.

- Ovoz operatori – asosan texnika bilan bogliq ishlarni bajargan, yozib olish va qayta ishlov berish.

- Shovqin hosil qiluvchi – tabiatda mavjud bo'lgan yoki narsa va buyumlarning tabiiy shovqinini sun'iy ravishda hosil qiluvchi.

- Musiqiy sayqallovchi – film, ko'rsatuv, spektakl va musiqiy dasturlarni turli xil musiqa, sempl ovzlar va inter shovqinlar bilan bezatuvchi.

Yuqorida aytib o'tigan kasb egalarining ish faoliyati hozirgi kunda ham davom etmoqda faqatgina ovoz rejissyor boshchiligida. Ovoz rejissyorligi kasbi bir qancha yo'nalishlarga bo'linib, bir-biridan farqlanadi. Bular quyidagilar:

- teatr ovoz rejissyori;
- musiqiy ovoz rejissyori;
- kino ovoz rejissyori;
- radio ovoz rejissyori;
- televideniye ovoz rejissyori;
- ommaviy tadbirlar ovoz rejissyori;

Ovoz rejissyorligi kasbi uchun xattoki uchta oliy ma'lumotga ega bo'lish xalaqit qilmas edi. Bular: texnik, musiqiy va ovoz rejissyorlik ixtisosliklari. Ovoz rejissyori bo'lish yo'lidagi bosqichlarga qaytsak. Kichik xonaki studiyalarda nima bo'ladi? Microphone, ovoz kartasi va MIDI klaviaturali kompyuter. Ovoz rejissyori esa bu yerda ham muallif, ham ijrochi, ham ovoz yozuvining prodyuseri. Ko'p tarqalgan va

xaqiqatdan uzoq bo'lgan fikr bo'yicha arzon asbob uskunalarda jiddiy ish qilib bo'lmaydi. Albatta texnik jihatdan, yozib olingan narsa mukammallikdan yiroqda bo'lishi mumkin. Lekin ijodiy nuqtai nazardan bunda hammasi ijrochilarga tegishli- musiqachi va ovoz rejissyorida. Shunday qilib, nazariy tarafdin boshidan quyidagi bilimlarga ega bo'lish kerak: musiqiy bilimlar asosi, musiqiy asbobdan tovush chiqarish asoslari, musiqa tarixi asoslari.[4,24.b]

Ishlatilayotgan hamma texnik asboblarning ishlash asoslari :akustika, psixoakustika va elektroakustika asoslari. Kompyuterdan mukammal foydalana olish. Bu eng sodda talablar. Bu talablarning boshida ijod turganiga ahamiyat berish kerak.

Respublikamizda ovoz rejissyorligi kasbi salkam bir asr mobaynida rivojlanish bosqichini bosib o'tdi, bu davrda bir qancha yetuk ovoz rejissyorlari jumladan: (radioda) Nabi Hasanov, Anvar Tojiyev, (kinoda) Yo'ldosh Abdukarimov, (televideniya) Rixsixo'ja Umarxo'jayev, Xayrulla Karimov, Cho'lpon Abbasov ovoz injeneri bo'lib xujjatli filmlar studiyasida ishlab ovoz rejissyorligining rivojlanishiga katta xissalarini qo'shib ketishgan, hozirgi kunda oliy toifali ovoz rejissyori Atabayev Zokir, (kino) Karimjon Bo'ribayev, Senchilo, Rovza Hakimova, (televideniya) Muxtor Oripov, Akbar Mirzayev, (teatr) Dalil Xadjayev, Husniddin Komilov teatrdin, Igor Iosis ommaviy tadbirlarda va boshqa ko'plab mahoratli ovoz rejissyorlari o'z ishlari bu sohada respublikamiz dovrug'ini dunyoga tanitishdi.

Xulosa

Ovoz rejissyori mahorati- televideniya, radio, kino va ommaviy tadbirlar ovoz rejissyorligi ixtisosligi bo'yicha keng miqiyosda mukammal bilim olishlari va ovoz rejissyorligi mahorati ko'nikmalarini o'rganishdan iborat.

Ovoz yozuvining rivojlanishi va ommabopligi, ovoz rejissyorligi kasbining

mukammalashuviga olib keldi. Hozirgi kunda ovoz rejissyorligi kasbi nihoyatda ommalashgan, jumladan, O'zbekistonda ham. Ayniqsa yoshlarning bu sohaga qiziqishlari, individual izlanishlari ovoz rejissyorligi kasbining keng qamrovda rivojlanishiga o'z hissasini qo'shmoqda.

Bugun zamonaviy texnologiyalar rivojlanayotgan davrda ovoz rejissyorlari uchun keng imkon bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Turli-tuman yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi ovoz rejissyorlarining o'z ustilarida yanada ko'proq ishlashlari uchun katta imkon bo'ldi. Buning uchun ovoz rejissyorligi mutaxassislari zamonaviy texnologiyalar haqidagi bilimlarni egallagan bo'lishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Peter Kirn. Real World Digital Audio. Peachpit Press.2005
- 2.Kandrashin P.Tipichniye oshibki zvukorejissyorov pri zapisi I svedenii fonogramm-O'quv qo'llanma.-M.,1999
- 3.Meyerzon B. Akusticheskiye osnovi zvukorejissuri-O'quv qo'llanma.M. 2004
- 4.Sh.Amanmurodov, D.Mirsaidova. Ovoz rejissyorligi mahorati o'quv qo'llanma Toshkent 2019